

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarini shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’limni tashkil etish metodikasi	101
Saydullayev Zafar Erkinovich	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
Allanov Shuxrat Qilichovich	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
Fayziyev Baxodir Baxshilloevich	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
Eshonqulova Ma’suda Habibovna	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
Islomova Ozoda Isomiddin qizi	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
Abdullayeva Maftuna	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
Axmadova Malika	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
Xotamov Jaloliddin Xusniddin o‘g‘li	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
Mirzayeva Nodira Abduxamidovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
G‘. Yu. Eshmirzayev	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari	157
Kamolova Nargiza Ibragimovna	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
Mapruza Embergenova	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
Raximova Nigora Atakulovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'рни va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
Daminova Shoxista Farxodovna	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
Dusmamadova Gulsum Shukhratovna	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
Karimova Umida Alijon qizi	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
Sh. Allanazarova, R. Janabaeva	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev	

O'QUVCHILAR O'RTASIDA BULLINGNI OLDINI OLISH VA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

U. A. Alibayeva

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar
 universiteti magistranti

Annotatsiya: Umumta'lim maktablarida o'quvchilar o'rtasida uchrayotgan bullying muammosi, uning kelib chiqish sabablari, pedagogik va psixologik omillari hamda uni oldini olish mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, sog'lom psixologik muhitni shakllantirishning samarali yo'llari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: bullying, agressiya, psixologik zo'ravonlik, maktab muhiti, profilaktika, pedagogik yondashuv, empatiya, ijtimoiy moslashuv.

Abstract: The problem of bullying among students in general secondary schools, its causes, pedagogical and psychological factors, as well as prevention mechanisms are examined. In addition, effective ways of creating a healthy psychological environment are analyzed.

Key words: bullying, aggression, psychological violence, school environment, prevention, pedagogical approach, empathy, social adaptation.

Аннотация: Рассматривается проблема буллинга среди учащихся общеобразовательных школ, причины его возникновения, педагогические и психологические факторы, а также механизмы его профилактики. Кроме того, анализируются эффективные способы формирования здоровой психологической среды.

Ключевые слова: буллинг, агрессия, психологическое насилие, школьная среда, профилактика, педагогический подход, эмпатия, социальная адаптация.

KIRISH

Bugungi globallashuv va axborotlashuv sharoitida ta'lim tizimi oldida nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy jihatdan barkamol etib tarbiyalash vazifasi ham turibdi. Shu nuqtai nazardan, umumta'lim maktablarida o'quvchilar o'rtasida kuzatilayotgan bullying holatlari jiddiy ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'quvchilar o'rtasida bullying muammosi zamonaviy ta'lim tizimida eng dolzarb masalalardan biriga aylanib bormoqda. Bullying – bu bir yoki bir guruh o'quvchilar tomonidan boshqa o'quvchiga nisbatan muntazam ravishda amalga oshiriladigan tajovuzkor, tahqirlovchi yoki ijtimoiy chetlatishga qaratilgan harakatlardir. Oddiy kelishmovchiliklardan farqli ravishda, bullying kuchlar nomutanosibligi va tizimli bosim bilan xarakterlanadi. U jismoniy, og'zaki, psixologik yoki kiber shaklda namoyon bo'lishi mumkin.

Bullingning salbiy oqibatlarini faqat vaqtinchalik ruhiy iztiroblar bilan cheklanib qolmaydi. Jabrlanuvchi o'quvchilarda xavotir, depressiya, o'qishga qiziqishning pasayishi, ijtimoiy yolg'izlanish va o'z-o'ziga bo'lgan ishonchning kamayishi kuzatiladi. Ayrim holatlarda uzoq muddatli bullying ruhiy jarohatlarga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, bullyingni amalga oshirayotgan o'quvchilar ham kelajakda antisotsial xulq-atvor va muammoli harakatlarga moyil bo'lish xavfi ostida qoladilar.

Maktab muhiti bullyingning oldini olish yoki, aksincha, uning rivojlanishiga sharoit yaratishda muhim o'rin tutadi. Pedagogik yondashuvlar, sinfdagi boshqaruv uslubi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar hamda umumiy psixologik iqlim o'quvchilarning o'zaro munosabatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, bullyingning pedagogik va psixologik omillarini chuqur o'rganish samarali profilaktika choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur muammo o'quvchilarning ruhiy salomatligiga, ta'lim sifatiga va maktabdagi ijtimoiy muhitga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun bullyingni barvaqt aniqlash, uning kelib chiqish sabablarini tahlil qilish va samarali profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

O'quvchilar o'rtasida bulling holatlarining ortib borayotgani, ayniqsa, kiberbulling ko'rinishlarining kengayishi mazkur muammoni yanada dolzarb qilmoqda. Psixologik zo'ravonlik, tahqirlash, kamsitish va ijtimoiy chetlatish holatlari o'quvchining o'z-o'ziga bo'lgan ishonchi pasayishiga, depressiv holatlarga va ijtimoiy moslashuv muammolariga olib kelishi mumkin¹.

Shuningdek, bulling nafaqat jabrlanuvchiga, balki agressor va guvoh bo'lgan o'quvchilarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ta'lim muassasasida sog'lom psixologik muhitni ta'minlash, pedagogik-psixologik yondashuvlarni takomillashtirish hamda profilaktik ishlarni tizimli ravishda tashkil etish zaruratini taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamizda o'spirinlar o'rtasida yuzaga keladigan shaxslararo nizolar, ularning turli fe'l-atvor tiplariga xos xulq-atvor xususiyatlari, o'spirinlik davrida nizolilik darajasini psixologik korreksiyalash usullari, ijtimoiy institut sifatida oiladagi munosabatlar hamda umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida bulling hodisasining sotsiologik jihatlari A. Madraximov, N. Egamberdiyeva, F.Z. Rasulova, N.I. Xalilova, Ye.A. Xaxlina, G.R. Tojiboyeva kabi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida yoritilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarida bolalar va o'smirlarni tarbiyalash jarayonida maktab bullingining tarqalish xususiyatlari, uning rollar tizimi, ijtimoiy va psixologik jihatlari D.N. Solovyov, T.G. Grishina, K.S. Shalaginova, N.V. Kuxtova, S.M. Shingayeva, I.P. Ivanov, A.S. Makarenko, O.D. Malanseva kabi tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Xalqaro miqyosda esa maktab bullingi va uning salbiy oqibatlarini oldini olish masalalari bo'yicha yetakchi tadqiqotchilar sifatida D. Olveus, K. Rigbi, D. Pepler, P.K. Smit, K. Salmivalli hamda R. Ortega kabi olimlarni qayd etish mumkin. Ular bulling tushunchasining mohiyati, uning turlari hamda o'smirlar orasida bullingni kamaytirishga qaratilgan samarali usul va kompleks dasturlarni ishlab chiqqanlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti ta'lim tizimida tarbiyalanayotgan yosh avlodning intellektual salohiyati, ma'naviy-axloqiy qiyofasi va psixologik barqarorligi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois, ta'lim muassasalarida o'quvchilar uchun xavfsiz, sog'lom va qo'llab-quvvatlovchi psixologik muhitni shakllantirish davlat siyosati darajasidagi ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida o'quvchilar o'rtasida bulling holatlari ma'lum darajada mavjud ekanligi aniqlandi. So'rov-noma va kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, bulling ko'proq og'zaki (masxara qilish, laqab qo'yish, haqoratlash) va psixologik (e'tiborsiz qoldirish, guruhdan chetlatish) shakllarda namoyon bo'ladi. Jismoniy bulling holatlari nisbatan kam uchrasa-da, uning ta'siri og'irroq ekani qayd etildi.

Olingan ma'lumotlar asosida bullingning yuzaga kelishida quyidagi omillar ustuvor ekani aniqlandi:

- sinfda sog'lom psixologik muhitning yetarli darajada shakllanmaganligi;
- o'qituvchilar tomonidan ayrim nizoli vaziyatlarning e'tibordan chetda qolishi;
- o'quvchilarda empatiya va muloqot ko'nikmalarining sust rivojlanganligi;
- oilaviy nazorat va tarbiyadagi kamchiliklar.

Shuningdek, ayrim o'quvchilar bullingni "hazil" yoki "oddiy holat" sifatida qabul qilishi kuzatildi. Bu esa profilaktika ishlarining yetarli darajada tizimli olib borilmayotganini ko'rsatadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, bullingning oldini olish faqat jazolash choralarini kuchaytirish bilan cheklanmasligi kerak. Aksincha, asosiy e'tibor profilaktik va tarbiyaviy ishlarni kuchaytirishga qaratilishi lozim. Sinfda ijobiy psixologik iqlimni shakllantirish, o'zaro hurmat va bag'rikenglik tamoyillarini mustahkamlash bullingni kamaytirishda muhim omil hisoblanadi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, pedagoglarning psixologik savodxonligini oshirish, nizolarni erta aniqlash va konstruktiv hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Bundan tashqari, maktab psixologining faol ishtiroki, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish ham ijobiy natija beradi.

1 X.E.Tuychiyev, O.K. Kadambayeva, XALQ PEDAGOGIKASI NAZARIYASI VA UNING PEDAGOGIK – PSIXOLOGIK ASOSLARI, RAQAMLI JAMIYAT VA PSIXOLOGIK SALOMATLIK: MUAMMO VA YECHIMLAR mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi: Vol. 1 No. 1 (2026)

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'quvchilar o'rtasida bulling muammosi zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb va murakkab masalalaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bullingning yuzaga kelishi pedagogik, psixologik va ijtimoiy omillarning o'zaro bog'liqligi bilan izohlanadi. Ayniqsa, sinfdagi nosog'lom psixologik muhit, empatiya ko'nikmalarining yetishmasligi, oilaviy tarbiyadagi kamchiliklar hamda pedagogik nazoratning sustligi bulling holatlarining kuchayishiga sabab bo'ladi.

Bulling nafaqat jabrlanuvchi o'quvchining ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki tajovuzkor o'quvchining ham shaxs sifatida shakllanishiga salbiy oqibatlar keltirib chiqaradi. Shu bois, mazkur muammoni bartaraf etishda faqat jazolash choralariga tayanish yetarli emas.

Samarali yechim sifatida ta'lim muassasalarida sog'lom psixologik iqlimni shakllantirish, o'quvchilarda o'zaro hurmat va bag'rikenglik qadriyatlarini rivojlantirish, pedagog va psixologlarning hamkorligini kuchaytirish hamda ota-onalar bilan tizimli ishlash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, bullingning oldini olish kompleks va uzluksiz yondashuvni talab etadi. Faqatgina barcha ishtirokchilarning – pedagoglar, psixologlar, ota-onalar va o'quvchilarning – hamkorligi orqali xavfsiz, inklyuziv va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dan Olweus. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing, 1993-yil.
2. UNESCO. *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*. Paris, 2019-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va qarorlari: yoshlar siyosati va ta'lim tizimini rivojlantirishga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar.
4. Karimova V.M. *Pedagogik psixologiya asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2018-yil.
5. To'xtayeva G. *Maktab psixologiyasi va tarbiya masalalari*. – Toshkent, 2019-yil.
6. G'oziev E.G'. *Umumiy psixologiya*. Universitet nashriyoti, 2020-yil.
7. Karimova V.M. *Pedagogik psixologiya asoslari*. O'qituvchi nashriyoti, 2019-yil.
8. Slastenin V.A. *Pedagogika: innovatsion faoliyat nazariyasi va amaliyoti*. Moskva: Pedagogika, 2005-yil.
9. Кузьмина Н.В. *Профессионализм личности преподавателя*. Москва: Высшая школа, 1990.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.